

MAQOLA MAVZUSI:

OILAVIY AJRALISHLAR VA ULARNING JAMIYATGA TA’SIRI

Mualliflar:

Andijon viloyati yuridik texnikumi o‘qituvchisi

Soliyeva Xilola Maxamadmusayevna;

Andijon viloyati yuridik texnikumi o‘quvchisi

Tojiddinova Nigora Otabek qizi

Kalit so‘zlar: FHDY, oilaviy ajralishlar, noto‘liq oilalar, iqtisodiy kamchiliklar, oila, bola psixologiyasi, ruhiy tushkunlik

Annotatsiya: Ushbu maqola orqali mualliflar jamiyatimizning eng nozik nuqtasiga aylangan nikohdan ajralish borasidagi muammolarning asosiy ildizini izchil o‘rgandilar hamda mazkur muammolarni ijobiy hal qilish yo‘llarini qidirdilar. Maqolada hududlar kesimida ijtimoiy statistikalar keltirilgan.

Xalqimiz qadim-qadimdan oilalar mustahkamligini ta’minlash, onalar va bolalar manfaatlarini xar tomonlama muhofaza qilish, kishilarda oila oldidagi mas’ullik hissini shakllantirishga alohida e’tibor qaratib kelgan. Afsuski, hozirgi kunda oilaviy ajrimlar zamonning eng muhim ijtimoiy muammolaridan biriga aylanib boryapti. Shu sababli butun dunyo mamlakatlari qatori, O‘zbekistonda ham oilaviy ajralishlar muammosini o‘rganishga keng jamoatchilik e’tibori qaratilmoqda. Ajralishlar ko‘plab noto‘liq oilalar sonining ortishi, bolalar va o‘smirlar o‘rtasidagi qonunbuzarlikning ko‘payishi, ota-ona nazoratisiz qolgan

bolalar sonining ortishi, yolgʻizlik, sobiq er-xotinlar va qarindoshlar orasidagi munosabatlarning keskinlashuvi kabi noxush holatlar yuzaga kelishiga sababchi boʻlmoqda. Oilaviy ajrimlarning asosiy sabablarini oʻrganib chiqadigan boʻlsak:

- a) 48,4 foiz oilalarda er-xotinning oʻrtasidagi maishiy kelishmovchiliklar;
- b) 17,4 foiz oilalarda qaynona, qaynota va uchinchi shaxslarning oila ishiga aralashuvi;
- c) 6,3 foizida iqtisodiy muammolar;
- d) 5,3 foizida bepushtlik va hokazolar sabab boʻlmoqda.

Endi oilaviy ajralishlar soniga toʻxtaladigon boʻlsak, 2022-yilning 1-iyun holatiga koʻra, FHDY organlari tomonidan respublika hududi miqyosida 20798ta ajrim qayd etilgan. Hududlar kesimida ajralishlar sonini solishtiradigan boʻlsak: Andijonda 800 ta, Fargʻonada 793 ta, Namanganda 706 ta va Toshkent shahrida 732 ta turmush buzilishi qayd etilgan. Sanab oʻtilgan viloyatlarda oilaviy ajralishlar soni boshqa viloyatlarga nisbatan bir necha barobar yuqoridir.

Toʻgʻri Oʻzbekistonda nikohdan ajralishlar boshqa chet el davlatlariga nisbatan kam deyishimiz mumkin, ammo, har bir ajralgan oilalarga toʻgʻri keladigon bolalar soni ya'ni "tirik yetimlar" oʻzbek oilalarida chet el davlatlariga nisbatan 2-2,5 martaga koʻpdir.

Endi asosiy eʼtiborimizni ajralishlar soni hamda sabablariga emas, balki, buzilayotgan oilalardagi unib-oʻsib kelayotgan kelajak avlodlar – yoshlarning hayot tarziga qaratsak. Oiladagi ajralish hoh kelishmovchilikdan, hoh moddiy muammolardan yoki otaning ichkilikka mukkasidan ketishi-yu, onaning notoʻgʻri yoʻlga kirishidan boʻlsin, endigina nish urayotgan yoshgina, nihol kabi murgʻak bolalarimizning nafaqat oʻtmishi balki, kelajagiga ham ularning rivojlanishiga, oʻziga boʻlgan ishonchiga, hayotga nisbatan qiziqishiga katta toʻsiqqa aylanadi.

Shunday ekan, ajralishdan so‘ng bolalar o‘zini baxtli his etishlarining ehtimoli kam.

Farzand ota-onasi ajragan kunni “men o‘sha kundan boshlab, baxtga erishdim”, deb emas, “ota-onam ajralishgan kun mening bolaligim ham yakun topgan”, deb eslaydi. Qanday bo‘lmasin, er-xotinning ajralishi bolaning ruhiyatiga salbiy ta‘sir qiladi. Yosh bolalar kattalar orasida paydo bo‘lgan ziddiyatlari tushunishga qodir emas. Ammo, mazkur ziddiyatlar tufayli yuzaga keladigan janjallar bola psixologiyasini tushkunlik bilan qoplab oladi. Shunday ekan, bola uchun ajralish har doim ruhiy tushkunlik holati ya‘ni yaqinlar tomonidan berilgan zarbadir. Bola ulg‘aygani sari yashash, qiyinchiliklarga bardosh berish u uchun tobora qiyinlashib boradi. Bola to maktabga borgunicha, unda ota-ona mehriq muhtojlik, qo‘rquv, oila parokandaligi sabablarini tushunmaslik va bunda o‘zini ayblash kabi holatlarni boshdan kechiradilar. Maktabga borgandan so‘ng esa uning harakterida tengdoshlariga o‘qituvchilariga deyarli barchaga nisbatan tajovuzkor munosabatlar paydo bo‘lishi, oiladagi nizolar, ota-onaning bir-biridan ajralishi oqibatida bolaning psixologiyasi salbiy tarafga o‘zgarishi, bola savollarga qo‘pol javob beraboshlashi ota –onalardan birini yomon ko‘rishi, ikkinchisiga nisbatan e‘tibor va g‘amxorligi kuchayishi, hatto u yaqinlarini aldashi va mojarolarga qo‘shilib noto‘g‘ri yo‘llarga kirib qolishi mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, keltirilgan ma‘lumotlarga ko‘ra yiliga 21 mingta oila ajraladigan bo‘lsa, 1 ta oilada kamida 2 nafardan bola yetim qoladi. Hisoblab ko‘rsak, 1 yilda 42000 dan ziyod begunoh bolalar arzimas sabablarni deb ajrashayotgan oilalarning, oila nima ekanligini to‘liq tushunib yetmasliklari, uning mashaqqatlariga chidayolmasliklari, qiyinchiliklarga sabr qilolmasliklari va uning qanchalik muqaddas ekanligini tushunib yetmay turib, ajralib ketayotganliklari sababli tirik yetim bo‘lib qolishmoqda.

Biz ushbu vaziyatni ko‘rib-bilib turib bu holatga nega qat‘iy chora ko‘rmaymiz? Aslini olganda mamlakatimiz uchun 1 ta ajrim ham ko‘p.

Shu o‘rinda muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning so‘zlarini eslab o‘tishimiz o‘rinlidir.

Yurtboshimiz xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan so‘zlagan nutqida: “Qani edi yurtimiz ajrim degan noxush holatning o‘zi bo‘lmasa, oilalar parokanda bolalar tirik yetim bo‘lib, sarson-sargardon bo‘lmasa” deb yoshlarni turmush masalasiga jiddiy qarashga chaqirgan edi. Ko‘rinib turibdiki, yurtimizda oilaga, uning mustahkamligiga bo‘lgan e‘tibor va g‘amxo‘rliklar mislsiz. Bu bejiz emas albatta. Zero oila mustahkamligi mamlakat barqarorligining asosidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi;
2. “Oilani o‘rganish, psixodiagnostika metodikalari” T: 1996;
3. www.kun.uz/uz/news/2022/06/13;
4. www.ziyonet.uz;
5. www.kitob.uz;
6. www.darakchi.uz/02/115030